

O'ZBEKISTONDA SSSR DAVRI VA MUSTAQILLIK YILLARIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN SPORTCHILAR TARAQQIYOTI

Ochilov Temurbek Bozor o'g'li

Guliston Davlat Universiteti O'zbekiston tarixi 07.00.01 yo'nalishi

kurs tayanch doktoranti

Telefon: +998998459636

ochilovtemurbek00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211525>

Annotatsiya. O'zbekiston imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyotida murakkab, ammo boy tarixga ega. Sovet davrida markazlashtirilgan tizim mavjud bo'lsa-da, mustaqillikdan keyin milliy identifikatsiya va rivojlanish yangi yo'llar ochdi. Ushbu maqolada SSSR davri va mustaqillik yillarida O'zbekistonda imkoniyati cheklangan sportchilarning sportdagi taraqqiyoti, yutuqlari, qiyinchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: maxsus sport maktablari, klublar, imkoniyati cheklangan sportchilar, ijtimoiy cheklovlar, Paralimpiya o'yinlari, ijtimoiy himoya.

Abstract. Uzbekistan has a complicated but rich history in the development of athletes with disabilities. Although a centralized system existed during the Soviet era, national identity and development have opened new paths since independence. This article analyzes the progress, achievements, difficulties and future prospects of athletes with disabilities in Uzbekistan during the USSR period and the years of independence.

Key words: special sports schools, clubs, athletes with disabilities, social restrictions, Paralympic Games, social protection.

Аннотация. Узбекистан имеет сложную, но богатую историю развития спортсменов с ограниченными возможностями. Хотя централизованная система существовала и в советскую эпоху, национальная идентичность и развитие открыли новые пути после обретения независимости. В данной статье анализируются успехи, достижения, трудности и дальнейшие перспективы спортсменов-инвалидов Узбекистана в период СССР и годы независимости.

Ключевые слова: специальные спортивные школы, клубы, спортсмены с ограниченными возможностями, социальные ограничения, Паралимпийские игры, социальная защита.

Sovet davrida sportning barcha sohalari, shu jumladan imkoniyati cheklangan sport ham davlat tomonidan qat'iy nazorat qilingan. Sportchilar maxsus sport maktablari va klublarida tayyorlangan, ularning faoliyati esa markazlashtirilgan tizim orqali moliyalashtirilgan. Bu tizimning afzalliklari

orasida sport infratuzilmasining rivojlanishi va sportchilarning muntazam tayyorgarligi turadi. SSSR davrida imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyoti murakkab va qarama-qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan tarixiy jarayon edi. Bir tomondan, Sovet tizimi sportni davlatning muhim siyosiy vositasi sifatida ko'rib, uni keng miqyosda qo'llab-quvvatladi. Bu qo'llab-quvvatlash imkoniyati cheklangan sportchilarga ham tegishli edi, ularga ma'lum imkoniyatlar taqdim etildi. Boshqa tomondan, Sovet jamiyatining ideologiyasi va ijtimoiy tuzilishi imkoniyati cheklangan odamlarning hayotini va rivojlanishini cheklab qo'ydi, bu esa sport sohasiga ham ta'sir ko'rsatdi.

Biroq, bu tizimning kamchiliklari ham mavjud edi: mahalliy ehtiyojlar va xususiyatlarga moslashuvchanlik cheklangan, ba'zi hududlardagi sportchilar boshqalarga nisbatan kamroq imkoniyatlarga ega bo'lishgan, standartlashtirilgan yondashuv individual sportchining xususiyatlarini hisobga olmasdan qo'llanilgan, Sovet Ittifoqi tizimida xalqaro musobaqalar va hamkorlik cheklangan edi. SSSRda imkoniyati cheklangan shaxslarning hayot sifati past bo'lgan, ular ko'pincha jamiyatdan chetlatilgan va kam imkoniyatlarga ega bo'lgan. Bu esa sport sohasida ham aks etgan. Ko'plab imkoniyati cheklangan shaxslar sport bilan shug'ullanish imkoniyatidan mahrum bo'lishgan.[3, 55-58 b]

Sport sohasidagi resurslar har doim ham teng ravishda taqsimlanmagan. Eng yaxshi jihozlar va murabbiylar asosan olimpiya sport turlariga yo'naltirilgan bo'lib, imkoniyati cheklangan sportchilarning ehtiyojlari ikkinchi darajali hisoblangan. SSSRda sport siyosiy maqsadlarga xizmat qilgan va sportchilarga g'alaba qozonishga bosim o'tkazilgan. Bu bosim imkoniyati cheklangan sportchilarga ham ta'sir ko'rsatgan, ularga yuqori natijalarga erishish uchun ortiqcha yuk tushgan. SSSR davridagi imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyoti haqidagi ma'lumotlar cheklangan va ko'pincha rasmiy statistikalarga tayanadi. Bu ma'lumotlar haqiqiy vaziyatni to'liq aks ettirmaydi.

Shunga qaramasdan, Sovet davrida O'zbekistondagi imkoniyati cheklangan sportchilar bir qator yutuqlarga erishdilar. Ularning ishtiroki Paralimpiya o'yinlarida va boshqa xalqaro musobaqalarda O'zbekistonning sportdagi obro'sini oshirishga yordam berdi. SSSRda sportga katta e'tibor berildi, va bu qo'llab-quvvatlash imkoniyati cheklangan shaxslarni ham o'z ichiga oldi. Maxsus sport maktablari va klublari tashkil etildi, ularga malakali murabbiylar va zarur jihozlar taqdim etildi. Bu sportchilarga yuqori darajadagi musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatini yaratdi. SSSRda paraolimpiya harakati rivojlana boshladi, bu esa imkoniyati cheklangan sportchilar uchun xalqaro miqyosda musobaqalarda qatnashish imkoniyatini yaratdi. Garchi bu harakat G'arb

davlatlariga nisbatan ancha kech rivojlangan bo'lsa ham, Sovet Ittifoqida ham paraolimpiya sportining rivojlanishiga ma'lum darajada e'tibor qaratildi. Sport imkoniyati cheklangan shaxslarni jamiyatga integratsiya qilishning bir vositasi bo'lib xizmat qildi. Sport orqali ular o'z qobiliyatlarini namoyish etish, o'zlariga ishonch hosil qilish va boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar.[5, 31-35 b.]

SSSR davrida imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyoti davlatning sportni qo'llab-quvvatlashi va paraolimpiya harakatining rivojlanishi bilan ijobiy jihatlarga ega bo'lgan, lekin shu bilan birga ijtimoiy cheklovlar, resurslarning notekis taqsimoti va ideologik bosim kabi salbiy omillar bilan ham belgilangan. Bu murakkab tarixiy jarayonni to'liq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish va arxiv materiallarini tahlil qilish zarur.

O'zbekiston Respublikasi suverenitetining birinchi yillaridan jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishiga milliy taraqqiyotga yordam beruvchi omil sifatida katta e'tibor qaratildi. Aynan shu maqsadlarda jismoniy tarbiya va sport faoliyatidagi o'zgarishlar jamiyatimizning yangi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy sharoitlariga moslashtirildi. Mamlakatimizda milliy, hududiy va umumjahon jarayonlar doirasida izchil kechayotgan o'zgarishlarni o'rganish, amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni baholash, tahlil etish, ilmiynazariy umumlashtirish, yangilanishlar rivoji o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. O'zbekistonda mustaqillik davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning samarali natijasidir, deb to'la ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Yurtimiz vakillarining Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari va chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani, dunyoda O'zbekistonning obro'-e'tibori va sport salohiyati yanada oshayotgani, ayniqsa, e'tiborlidir. O'zbekistonda amalga oshirilgan keng ko'lamdagi ishlar hozirgi zamon jahon sivilizatsiyasi bilan aloqador ekanligini alohida qayd etish lozim. Respublikamiz umumjahon o'zgarishlar jarayonlari oqimida o'zining betakror ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy yangilanishlari dasturiga ega bo'lgan mamlakat sifatida o'ziga xos mavqeni egalladi. Yangi sivilizatsiya va insoniyat taraqqiyotiga kuchli ta'sir o'tkazishga qodir bo'lgan davlat sifatida o'zining keng imkoniyatlarini namoyon etdi. XX asrning so'nggi yillari o'zbek xalqi tarixida butunlay yangi davrni boshlab berdi. O'zbekiston o'zining juda katta aqliy va jismoniy imkoniyatlarini namoyon etib, jahon siyosatiga eng zamonaviy fikrlar bilan kirib bormoqda.[8, 41 b]. Davlatimiz o'zining novatorlik

kuchini ko'rsatayotgan dasturiy konsepsiyalari, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlarini ham tubdan isloh qilishga ta'sir qiladigan g'oyatda yangi imkoniyatlarini namoyish etmoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz yoshlarimizda umrimizning ma'no-mazmuni, hayotimizning asosiy mevasi va samarasini ko'ramiz. Yangi O'zbekistonni azm-u shijoatli yoshlarimiz bilan birga bunyod etamiz!".

Yurtimizda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son va 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6099-son farmonlariga muvofiq imkoniyati cheklangan sportchilarga keng imkoniyatlar yaratilib berildi. Jumladan, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlarni kengaytirish hamda ular o'rtasida sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovini yanada oshirildi. Barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sport bo'limlarini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda iqtidorga ega bo'lgan jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni tanlab olish, ularni sport turlariga yo'naltirish, tayyorlash hamda oliy sport mahoratiga erishishini ta'minlovchi uzluksiz yagona kompleks tizim joriy etildi.

Rivojlantirilayotgan (mavjud), yangi tashkil etilayotgan va kelajakda yangi tashkil etilishi rejalashtirilgan paralimpiya sport turlarini har tomonlama rivojlantirildi va ommalashtirildi. Paralimpiya sport turlari bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yaratdi hamda ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlarini rag'batlantirish, jismoniy va ijtimoiy moslashuvi integratsiyasini dasturiy-uslubiy ta'minlash, kasbiy rehabilitatsiya va kadrlar tayyorlandi va sport ta'lim muassasalarida (shu jumladan, oliy ta'lim muassasalarida) faoliyat yuritayotgan paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarning mehnatiga haq to'lash va rag'batlantirish tizimi kuchaytirildi.

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida maxsus ta'lim muassasalarida hamda mahallalarda sport musobaqalarini muntazam ravishda o'tkazilib borilmoqda. Barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanishlari uchun zamonaviy moddiy-texnik bazani shakllantirish yo'lga qo'yildi. [3, 56 b].

Shuningdek, mustaqillikdan keyin O'zbekistonda imkoniyati cheklangan sportning rivojlanishi yangi bosqichga ko'tarildi. Milliy Paralimpiya qo'mitasi tashkil etildi, bu esa milliy sport siyosatining shakllanishi va amalga oshirilishiga imkon berdi. Biroq, mustaqillik davrida ham o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud edi: davlat tomonidan moliyalashtirishning yetarli emasligi, maxsus jihozlar va sport inshootlarining yetishmasligi, malakali murabbiylar va tibbiy xodimlar sonining kamligi, imkoniyati cheklangan sportchilarning jamiyatga moslashishiga oid muammolar. [4, 16-19 b].

Shu bilan birga, mustaqillik yillarida imkoniyati cheklangan sportchilar bir qator muhim yutuqlarga erishdilar: O'zbekistonlik imkoniyati cheklangan sportchilar Paralimpiya o'yinlari va boshqa xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etishdi va ko'plab medallarni qo'lga kiritdilar. Masalan, 2021 yilning 18–30 noyabr kunlari Turkiyaning Antalya shahrida shashka bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida imkoniyati cheklangan o'zbekistonlik sportchilar 20ta oltin medalni qo'lga kiritdi. 100 katakli shashka bo'yicha Jahon chempionati imkoniyati cheklangan erkaklar, ayollar va 23 yoshgacha yoshlar o'rtasida o'tkazildi. Musobaqada 12 nafar o'zbekistonlik sportchi qatnashib, jamoaviy va yakka o'yinlarda 7ta oltin, 10ta kumush va 3ta bronza medal jamg'ardi. [4, 17 b].

Sportchilarimiz Rio-2016 Paralimpiadasida ulkan g'alabalarga erishdi. Allohning irodasi bilan u yoki bu jismoniy nuqsonga duchor bo'lgan kishilarni hayotga ishtiyoqini oshirish maqsadida tashkil etilgan Paralimpiya harakati bugun butun dunyoda keng ommaviylashdi. Olimpiada bilan hamohang Paralimpiya o'yinlari keng masshtabda rivojlanib, mana bugungi kunda yurtimizda ham bu borada sport turlari soni ortib boryapti. 13 yil davomida uch marta Paraosiyo o'yinlari, ikki marta Paralimpiya o'yinlarida, har ikki yilda bir marta jahon chempionatlarida ishtirok etildi.

Milliy Paralimpiya qo'mitasi va sport federatsiyalarining faolligi tufayli milliy sport tizimi rivojlandi. O'zbekiston xalqaro sport tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirdi. Imkoniyati cheklangan sportchilarning ijtimoiy himoyasi va qo'llab-quvvatlashi kuchaydi.

Imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyoti uchun kelajakdagi istiqbollarini yanada kuchaytirish uchun davlat tomonidan moliyalashtirishni kuchaytirish, maxsus jihozlar va sport inshootlarini yaratish, malakali murabbiylar va tibbiy xodimlarni tayyorlash, imkoniyati cheklangan sportchilarning jamiyatga to'liq integratsiyasi uchun shart-sharoitlar yaratish, xalqaro sport tashkilotlari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish kerak deb o'ylaymiz.

Xulosa

O'zbekistonda imkoniyati cheklangan sportchilarning taraqqiyoti SSSR davri va mustaqillik yillarida sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Sovet davridagi markazlashtirilgan tizim o'zining afzallik va kamchiliklariga ega bo'lgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin milliy sport tizimi rivojlandi va sportchilar bir qator muhim yutuqlarga erishdilar. Kelajakda O'zbekistonda imkoniyati cheklangan sportning yanada taraqqiyoti uchun moliyaviy resurslarni ko'paytirish, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-son farmoni.
2. 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6099-son farmoni
3. Chepik V. D. Nogironlar sporti bo'yicha murabbiylar malakasini oshirish tizimida dasturlar yaratish masalasi / V. D. Chepik, G. A. Bobkov, A. S. Sidorov / Sport fanlari axborotnomasi. - 2011. - № 5. - 55-58 b.
4. Churganov O. A. Paralimpiya sport turlari bo'yicha sport mashg'ulotlari tizimi / O. A. Churganov, O. M. Shelkov // Adaptiv jismoniy madaniyat. - 2013. - № 1. - 16-19 b.
5. Gorulev P. S. Nogironlar uchun sport sohasida mutaxassislar tayyorlash muammosi (sport oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra) / P. S. Gorulev, L. R. Makina // Olimlar eslatmalari. - 2009. - T. 54, № 8. - 31-35 b.
6. Shakirjanova K.T. Jismoniy tarbiya va sportdagi uzluksiz ta'limni tashkil qilish. O'quv-uslubiy qo'llanma. - T.: O'zDJTI, 2012.
7. Shakirjanova K.T. Jahon bo'ylab bir ovoz yangrar - O, sport! // Ministerstvo visshego i srednego spetsialnogo obrazovaniya Respubliki

Uzbekistan. "Fizicheskaya kultura i sport v formirovaniy zdorovogo obraza jizni". Sbornik nauchnix trudov. – T.: TGEU, 2014.

8. "Sportdagi mukammallik: sportda samaradorlikni optimallashtirish va muvaffaqiyatga erishish" - muallif: Devid Roberts

9. www.president.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.

10. www.minsport.uz – O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi rasmiy veb-sayti.

11. www.olympic.uz – O'zbekiston Milliy olimpia qo'mitasi rasmiy veb-sayti.

12. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. К. (2016). К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало XX века). Проблемы современной науки и образования, (11 (53)), 44-45.

13. Хамидова, Х., & Мирзаева, Н. (2022). Хх asr boshlarida mirzachol vohasidagi agrar o'zgarishlar (–Туркестанское сельское хозяйство jurnali asosida). Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 631-634.

14. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. On the issue of religious composition of the population of Russian settlements in the Hungry Steppe (the beginning of XX century) Mirzaeva N., Rasulova M. 2 К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало XX века).

15. Абдулхай, Г. ТУРКИСТОН МАТБУОТИДА ЯНГИ ДАВЛАТ ХУСУСИДАГИ МУНОЗАРЛАР (1918-1924 ЙИЛЛАР). INFOLIB: ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью с участием иностранного капитала" E-LINE PRESS",(1), 56-60.

16. Абдулхай, Г. У. (2020). ТУРКИСТОН АССР: ҚАНДАЙ ДАВЛАТ БЎЛИШИ КЕРАК ЭДИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(1).

17. Urazalievna, A. G., & Aziza, P. (2024). FARG'ONA VODIYSIDAGI ISTIQLOLCHILIK HARAKATLARI VA UNING TARIXIY ANAMIYATI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI, 4(1), 12-15.

18. Маргилоний, М. А. (1999). Тарихи Азизий. Тошкент: Маънавият.

19. Сангирова, Д. Х. (2000). Тарихи Азизи. важный источник по истории изучения царского колониального периода: автореф.... канд. ист. наук. Ташкент, 1-2.

20. Sangirova, D. (2019). Hajj and the ruling pilgrims. A look at the past, (18), 27.

21. Nematov, R. A. (2025). Early medieval ethnic processes in Khorezm oasis in archaeological and written sources. *American Journal of Philological Sciences*, 5(02), 10-16.
22. Nematov, R. (2024). REFLECTION OF THE HISTORY OF KHOREZM IN THE EARLY MIDDLE AGES IN WRITTEN SOURCES. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(12), 72-78.
23. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 3(6), 14-23.

